

«What remains of the work?»

Innovative Publikationsformate in Open Science

Friederike Kramer, UdK

Irene Ragaller, ZHdK

27. September 2023

ZHDK & UDK: ZWEI HOCHSCHULEN DER KÜNSTE

UdK

ca. 4'000 Studierende

ca. 1'170 Dozierende

ZHdK

ca. 2'200 Studierende

ca. 650 Dozierende

Medien- und Informationszentrum (MIZ)

- Open Access
- Publikationsunterstützung
- Forschungsdatenmanagement

Forschungsservice Open Science (Geschäftsstelle Forschung)

- Schnittstelle Forschung

ZHDK: PUBLIKATIONSSERVICES

zenodo Search [] [] Upload Communities Log in Sign up

ZOPAR - ZHdK Open Publications in the Arts Repository

Recent uploads

Search ZOPAR - ZHdK Open Publications in the Arts Repository [] []

January 1, 2016 (v1) Journal article Open Access View

Das Freilichttheater der Schweiz: Verhandlungen zwischen professionellem und nicht-professionellem Theater

Schmidt, Yvonne.

Die Theaterwissenschaftlerin Yvonne Schmidt berichtet vom Freilichttheater in der deutschsprachigen Schweiz, das ein Hybrid zwischen professionellem und nichtprofessionellem Theaterschaffen darstellt, indem lokale Traditionen des Amateurtheaters auf Ästhetiken des Gegenwartstheaters aus dem Ber

Uploaded on April 27, 2023

Published in double, vol. 34, issue 2, pp. 15 - 17.

March 20, 2023 (v1) Journal article Open Access View

Repeated Stage Exposure Reduces Music Performance Anxiety

Candia, Victor, Kusserow, Martin, Margulies, Oliver, Hildebrandt, Horst.

Background: High heart rate (HR) and restlessness are two important features of music performance anxiety (MPA). In a case report of a cellist suffering from this condition, we showed that HR and restlessness decreased after repeated live performances of the same musical excerpt, thereby positively

Uploaded on April 26, 2023

Published in Frontiers in Psychology, vol. 14, issue 1146405, pp. 1 - 13.

Community

Z hdk
Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

ZOPAR - ZHdK Open Publications in the Arts Repository

Mit dem Publikations-Repositorium setzt die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) ihre Open Access Policy um und macht Veröffentlichungen der ZHdK Open Access zugänglich.

The publication repository of the Zurich University of the Arts (ZHdK) is intended to implement its Open Access Policy and provides access to Open Access publications of its members.

Publikationsrepositorium ZOPAR

Schnappschüsse aus Genf

Master Design Informationsveranstaltu

2019 Gebäude Toni-Areal

Age Lab

Mann, ist das weiblich!

Treasure Box

Stefan Zähler

Narin Elmaz

Irene Komarova-Krasauskas

Seite 5 von 148

NEST

TESLA OF JUSTICE

Medea

Hail to the thief, Abendvorstellung

Hail to the thief, Generalprobe

Des Astres: Where is Melissa Gordon?

James Bantone, Tobias Bärtsch, Gabriele

Betty Fleck

Seite 6 von 148

Medienarchiv der Künste

Universitätsbibliothek

- Open Science
- Publikationsunterstützung
 - UdK-Verlag
- Datenmanagement

Geschäftsstelle Fördermittel

BAS Berlin Centre for Advanced Studies and Sciences

- Schnittstelle Forschung

Netzwerk Online-Lehre

InKüLe Innovationen für die künstlerische Lehre

- Schnittstelle Lehre

YOUR WORK

YOUR CHOICE

Open Science by UdK

UDK: PUBLIKATIONSSERVICES

The screenshot shows the homepage of the 'Dokumentenserver der Universität der Künste Berlin'. The header includes the university logo and navigation links for 'Startseite', 'Suchen', 'Browsen', 'Veröffentlichen', and 'FAQ'. The main content area is titled 'Dokumentenserver der Universität der Künste Berlin' and contains two columns of text. The left column describes the digital archive services, while the right column discusses the university's Open Access policy. At the bottom, there is a search bar with a 'Suchen' button and a link to 'Erweiterte Suche Alle Dokumente (1408) Neueste Dokumente'.

Universität der Künste Berlin

Startseite Suchen Browsen Veröffentlichen FAQ

Dokumentenserver der Universität der Künste Berlin

Die Universitätsbibliothek der Universität der Künste Berlin bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, ihre künstlerischen und wissenschaftlichen Inhalte in digitaler Form kostenlos auf dem Dokumentenserver zu archivieren und zu publizieren. Die Bibliothek stellt ihrerseits Digitalisate von urheberrechtlich freien Werken zur Verfügung. Die Inhalte werden bibliothekarisch erschlossen. Sie sind in Bibliothekskatalogen wie dem Wissensportal der Künste sowie in Suchmaschinen recherchierbar und weltweit zugänglich. Die Infrastruktur für die Veröffentlichung von Nicht-Textpublikationen befindet sich noch im Aufbau.

Die Udk regt Veröffentlichungen im Sinne des Open Access und der [Open-Access-Policy](#) an. Informieren Sie sich anhand der FAQ oder nehmen Sie Kontakt zur Universitätsbibliothek auf.

Suchen

Erweiterte Suche [Alle Dokumente \(1408\)](#) [Neueste Dokumente](#)

Dokumentenserver der Udk

The screenshot shows the TIB AV-Portal interface. The header includes the 'TIB AV-PORTAL' logo and a search bar with the text 'Suchen nach Personen, Orten, Themen ...'. The main content area features a search result for 'Universität der Künste Berlin', including a brief description of the university and a 'Webseite des Herausgebers' link. Below this, there is a section for 'Neueste Videos' with a list of video thumbnails and titles, such as 'Für gute Visionen', 'Calm and Light Rays', and several audio examples by Maurice Ravel, Bill Conti, and Robert Schumann.

TIB AV-PORTAL Suchen nach Personen, Orten, Themen ... Suchen

Universität der Künste Berlin

Die Universität der Künste Berlin (Udk) ist eine der größten, vielseitigsten und traditionsreichsten künstlerischen Hochschulen der Welt. Ca. ein Drittel der rund 4.000 Studierenden sind international. Das Lehrangebot an den Fakultäten Bildende Kunst, Gestaltung, Musik und Darstellende Kunst sowie am Berlin Career College, dem Jazz-Institut Berlin und dem Hochschulübergreifenden Zentrum für Tanz umfasst in mehr als 70 Studiengängen das gesamte Spektrum der Künste und verwandter wissenschaftlicher Studiengänge. Mit dem Promotions- und Habilitationsrecht ist die Udk Berlin zudem eine der wenigen Kunsthochschulen in Deutschland mit vollem Universitätsstatus. Darüber hinaus werden Kunst, Musik und Theater für das Lehramt ausgebildet. An der Udk Berlin sind rund 220 künstlerische und wissenschaftliche Professorinnen sowie etwa 250 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen tätig. Diese schaffen eine Vielzahl unterschiedlichster künstlerischer, gestalterischer und wissenschaftlicher Arbeiten.

Webseite des Herausgebers

31 1 2021-2022 266 29 Minuten 32 Sekunden

Diesen Herausgeber als Suchergebnis öffnen Herausgeber teilen

Neueste Videos Alle 31 Ergebnisse anzeigen

Für gute Visionen 00:24

Calm and Light Rays 05:42

Audiobeispiel 8: Maurice Ravel, Rapsodie Espagnole 01:33

Audiobeispiel 17: Bill Conti, For your eyes only 01:23

Audiobeispiel 1: Robert Schumann, Fantasie op. 17 00:56

TIB AV-Portal Medienpartnerschaft

DER «BIBLIOTHEKARISCHE WEG»: INSERT.ART

Online-Journal; Artikel mit multimedialen Inhalten: Video, Audio.

- Beim Download der Artikel geht der multimediale Inhalt – und damit oft der künstlerische Aspekt bzw. der **Werkcharakter** – verloren.
- Die Artikel im PDF-Format sind auf Zenodo mit persistenten Identifikatoren (DOI) **langzeitarchiviert**; die multimedialen Inhalte dagegen nicht.

(AUDIO)

In the most recent sound piece, *A Space Amorphous* explored the notion of intergenerational complicity in collaboration with Roger Sommer for his project *The Mescaline Collabs*, which was recently released as a limited edition cassette on the PLOUK label.⁴

The screenshot shows the website for 'dis/sense in der Anthropozänkritik #4'. The header includes 'Artistic Practices as Cultural Inquiries', 'INSE', and navigation links for 'Ausgaben', 'Autor*innen', 'Begriffe', 'About', and a search icon. The main title is 'dis/sense in der Anthropozänkritik #4'. Below the title, there is a grid of article listings:

Editorial #4, 2023. dis/sense in der Anthropozänkritik KATRIN KÖPPERT, ALISA KRONBERGER, FRIEDERIKE NASTOLD	The Black Beach and the Anthropocene FARAI CHIPATO	Sand, Atmosphere, Memorialization: Some Reflections on the Remains of German Colonial Extraction in N... HENRIETTE GUNKEL
Notes of Reparation BINTA DIAW	Reparative Praktiken: Wasser, Wald, Land FRIEDERIKE NASTOLD	Bestäubung als Praxis AMA JOSEPHINE B. JOHNSTONE

DER «BIBLIOTHEKARISCHE WEG»: CALM AND LIGHT RAYS

Algorithmische Komposition; Audio mit Begleittext

- Komposition läuft im AV-Portal unter Forschungsdaten und gilt als Begleitmaterial zum (Begleit-)Text. Umkehr von **Werk** und Erläuterung.

Screenshot aus: Stange-Elbe, Joachim: Calm and Light Rays. Kombinatorik und Spiel. Wege musikalischen Denkens (Audiobeispiele), Universität der Künste Berlin, 2022. <https://doi.org/10.5446/57741> lizenziert unter CC BY 3.0

Entwicklung des medienhaus/ auf Basis von [matrix.org]

- Kollaboratives Arbeiten/ dynamisches Veröffentlichen
 - Entstehung / Weiterentwicklung des **Werks** nach Urhebendenwunsch
- Multimediale **Werke** bleiben in ihrem Kontext
- Granulare Lizenzierungsoptionen je **Werkebene**
- Unikale IDs
 - auf Objektebene
 - beinhalten Attribute des **Gesamtwerts**, der Urhebenden und der Institution
- Attributierbare Zitationsmöglichkeiten
- **Langzeitarchivierung** noch offen

CUSTOM-BUILT: UDK/RUNDGANG

udk/rundgang – short version
Konzept: Robert Schnüll, UdK Berlin medienhaus/
Umsetzung: Dirk Erdmann, UdK Berlin medienhaus/

CUSTOM-BUILT: MEDIENARCHIV DER KÜNSTE

Eigenentwicklung der ZHdK, spezifisch für die Bedürfnisse der Künste

Sepideh Abtahi,
Shirin Barghnavard,
Mina Keshavarz,
Firouzeh Khosrovani,
Nahid Rezaei,
Sahar Salahshoori,
and Farahnaz Sharifi,
Profession:
Documentarist, 2014,
Shirin's Episode

Mina Keshavarz

We weren't allowed to capture these moments on film. to return to our houses and remain silent. All we could do was to hear the news about the fate of those being a

Publikation auf ZOPAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5734213>

Video im Medienarchiv der Künste: <https://doi.org/10.48504/7e22-wk31-016>

Medieneintrag Zusammenhänge Alle Metadaten

Titel
Profession: Documentarist (1)

Untertitel
Beitrag Shirin Barghnavard

Autor/in
Shirin Barghnavard

Datierung
2014

Persistenter Identifikator
<https://doi.org/10.48504/7e22-wk31-016>

Rechteinhaber/in
Zürcher Hochschule der Künste

DER «INDIVIDUELLE WEG»: PLANET DIGITAL

Digitaler «Ausstellungskatalog» in innovativem Format

- Attraktive, künstlerische Präsentation mit Fokus auf **Werkcharakter**
- «Open» ≠ «Open Science»: Sichtbarkeit, Lizenzierung, Indexierung, Langzeitarchivierung?

WHAT WORK REMAINS...

Rückblick: «Lessons Learned» in der Veröffentlichungspraxis

- Individuelles **On-Demand** Beratungsangebot
- Fragen zu **Nachnutzung** und **Langzeitarchivierung** thematisieren
- Praktische Unterstützung: Formulare für **Herausgebervereinbarung** oder **Einverständniserklärung** zum Datenmanagement
- **(Finanzielle) Anreize**
- **Sensibilisierung** digitales Arbeiten
- **Standardisierte** Schulungen
- **Geeignete Plattformen** finden
- **Ablieferungspflicht**

WHAT WORK REMAINS...

Die Zukunft wird zunehmend **diverse, multimediale** Publikationsformen bringen.

Was wir heute in den Künsten diskutieren,
wird bald ein Thema für **alle** in der Open-Science-Community sein.

Welchen Stellenwert hat das **Werk** bei Ihnen?

Friederike Kramer
Universität der Künste Berlin
friederike.kramer@udk-berlin.de

Dr. Irene Ragaller
Zürcher Hochschule der Künste
irene.ragaller@zhdk.ch